

Эльчин Ф. Алиев
НАНА Институт архитектуры и искусства
доктор философии по искусствоведению
elchinshamilli@mail.ru

УДК 7.038

ПРОБЛЕМА ВОСПРИЯТИЯ АБСТРАКЦИИ

Аннотация: Абстрактное измерение в традиционном искусстве и, особенно, стили эпохи модернизма в XX веке, вплоть до абстракционизма, поставили вопрос специфики восприятия визуальных форм на современном этапе. Всякая визуальная и изобразительная структура имеет наполнение (прочтение). Структура абстрактной художественной системы не предполагает детерминизма одного варианта «прочтения» картины, изображения, конструкции или художественного объекта. Возможность разного прочтения одной и той же абстрактной структуры – есть потенциал свободы для восприятия зрителя и самого художника. Структура абстракции становится тем аспектом изображения, которая задана художником сознательно и бессознательно, но выходит за пределы его контроля навязывания зрителю конкретного прочтения или толкования.

Ключевые слова: абстракция, искусство, культура, система, структура, восприятие, визуальность, геометрия, форма

Абстрактное измерение в традиционном искусстве и, особенно, стили эпохи модернизма в XX веке, вплоть до абстракционизма, поставили вопрос специфики восприятия визуальных форм на современном этапе. Всякая визуальная и изобразительная структура имеет наполнение (прочтение). Наполнение каждого из отдельных элементов, качеств, свойств происходит при восприятии в воображении зрителя.

Наполнение не предполагает только рациональную основу. Не исключает иррациональность. Геометрическая несоизмеримость диагонали и стороны квадрата указывает на иррациональные числа. Квадрат, как абстракция, существует. Её диагональ определяема. Но, соотношения могут иметь иррациональный характер (числа), как и отношение длины окружности к диаметру круга.

Иррациональное выходит на трансцендентное, как переход за предел. Как превосходящее уровни восприятия и понимания. С точки зрения художественного мышления, иррациональное проявляется в поле интуиции, озарения и воображения. Одна и та же структура, даёт возможность для комбинаций заполнения элементами разных зрителей, в зависимости от уровней их восприятия и мышления.

Визуальные структуры абстракции при определённой конфигурации могут стать результатом неоднозначного восприятия со стороны зрителя, если концепция и само произведение визуального искусства выступает или является системой открытого типа. Открытая система балансирует на грани распада порядка, при наличии высокого количества анти-системных элементов. Это можно увидеть на примере симметричных структур со слишком большой долей ассиметричных и бесструктурных элементов. Мера в системном порядке анти-системных элементов – есть художественно-концептуальное видение и авторский выбор художника.

Определённые визуальные структуры, в том числе с разными вариантами симметрии (при наличии ассиметричных элементов), не деградируют к стандартному для замкнутых систем усреднению восприятия и толкования. Система абстракции со свойством открытости (не замкнутости) структуры, получает извне от зрителей варианты восприятия и толкования, вплоть до особых режимов обострения смыслов в сознании зрителя.

Замысел художника не всегда совпадает с восприятием и толкованием зрителем, при том, что структура произведения остаётся неизменной.

Дух геометрии картины связан с его геометрической структурой, которая становится фундаментом восприятия абстрактного измерения картины. «Мне хочется как можно ближе подойти к истине и абстрагироваться от всего, пока я не доберусь до основы (все же внешней основы!) вещей... Я верю что возможно, что через горизонтальные и вертикальные линии, построенные осознанно (а не расчётом), ведомые высокой интуицией и приведенные в гармонию и ритм, эти основные формы красоты, дополненные при необходимости другими прямыми линиями или кривыми, могут стать произведением искусства, столь же сильным, сколь и правдивым» — провозглашает Пит Мондриан (рис.1). В некоторых работах художник-концептуалист приходит к необходимой простоте формы, через геометрию. По сути, он пришёл к предельной абстракции опыта человечества, которое было в древности предметом осмысления у Пифагора. Суть вещей с мистическим измерением, выраженное Пифагором через геометрическую систему отношений и фигур, задало тон тому, что позже трансформировалось в учение Платона об «эйдосах», как главной сути явлений или вещей, формируя трансцендентный мир идей. Пит Мондриан — мост абстрактного измерения между древним и современным миром. Проблема соотношения внешней и внутренней форм вещей или явлений подводит философский, а также, художественный опыт к миру символов (знаков). В этом смысле, некоторые работы Мондриана интуитивно стремятся к

обобщённой геометрии знака (в пределе, символа). Завеса чуть приоткрыта, но много недорешённого.

Абстракция символа является важнейшим фактором в поле современного искусства. Наталия Гончарова сказала: «Хотела на Восток, а попала на Запад». Если буквально, то речь про эмиграцию. Если подсознательно, то речь про художественную систему. Западная авангардная абстракция и восточная ковровая структура сплетены в единой композиции «Испанская женщина» (рис.2). Интересный опыт в её творчестве, когда она подошла к берегу «чистой» абстракции. «Испанская женщина» — метафора. Решена в пластике испанского народного танца. Своего рода, художественная абстракция культурного символа. Геометрия драмы, с обобщённой передачей атмосферы жизни и фона Первой мировой войны (картина написана в 1916 году). Внутреннее переживание и прозрение через код абстракции, позволяющий многочисленные толкования.

Границы искусства стали особой темой с появлением новых технологий и практик современных художников в поле абстракции. «Повседневный мир — это самое удивительное вдохновение, которое только можно себе представить», — сказал Аллан Капроу, автор эссе «Воспитание не-художника». Композиция «Baby» пример концептуального искусства в формате экшн-коллажа, комбинация из случайно собранных объектов, а также из вырезанных фрагментов собственных картин Капроу (рис.3). Экшн создания этого коллажа происходил как ритуал в бешеном ритме. Синтез опыта искусства с «повседневным» опытом, или новый формат шаманизма? Абстракция имеет, иногда, парадоксальные формы и мотивы возникновения. «Прогулка по 14-й улице удивительнее любого шедевра искусства» — утверждал мастер перформансов.

Намерение и случайность выступают как категории художественной практики абстрактного искусства со своей смысловой подоплёкой. «Вы знаете ту картину Гойи в Лувре, на которой изображена женщина, стоящая прямо. На этой картине есть серебристо-серый цвет, на который я всегда ходил и смотрел. И в нем было достоинство, в нем было насилие, в нем было высокомерие, в нем было многое для меня. И я думаю, что, возможно, я пытаюсь приблизиться к тому серому Гойе или серебристому Гойе» — сказал мастер яркого колорита Пол Дженкинс (рис.4). В цитате он описывает свои переживания через многообразие свойств одного цвета. Работал спонтанно. Вместе с тем, художник даёт цвету формировать композицию. Цвет изливаясь, рождает форму. Тонкая грань между намерением и случайностью. Изучение восточных учений, в частности И Цзин, а также трудов Карла Густава Юнга, сыграли свою роль в

подходе к художественным целям и средствам художника. Пограничная зона между актом мышления и стихии. Не зря он высказался, что «всегда выглядит так, как будто это произошло только что». Он сделал, или с ним «произошло»?

Структура абстрактной художественной системы не предполагает детерминизма одного варианта «прочтения» картины, изображения, конструкции или художественного объекта. Возможность разного прочтения одной и той же абстрактной структуры – есть потенциал свободы для восприятия зрителя и самого художника. Структура абстракции становится тем аспектом изображения, которая задана художником сознательно и бессознательно, но выходит за пределы его контроля навязывания зрителю конкретного прочтения или толкования.

Литература:

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Архитектура-С. 2007.
2. Грегори Р. Л. Разумный глаз. Как мы узнаем то, что нам не дано в ощущениях. М.: URSS. 2003.
3. Деррида Ж. Призраки Маркса. М.: logos altera. 2006.
4. Вирильо П. Машина зрения. СПб.: Наука. 2004.
5. Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М.-СПб: Институт экспериментальной социологии; Алетейя. 1998.
6. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. М.: Медиум. 1996.
7. Бернштейн Б. М. От магии культа к магии эстетического взгляда. Аура утраченная и обретенная. // Художественная аура. Истоки, восприятие, мифология. М.: Индрик. 2011.
8. Даниэль С. М. Искусство видеть - М.: Амфора, 2006.
9. Розин В.М. Визуальная культура и восприятие: как человек видит и понимает мир – М.: ЛИБРОКОМ, 2009.
10. Савицкая Т.Е. Визуализация культуры: проблемы и перспективы // Обсерватория культуры. – 2008. - № 2.

Иллюстрации:

Рис. 1. Пит Модриан

Рис. 2. Наталия Гончарова

Рис. 3. Аллан Капроу

Рис. 4. Пол Дженкинс

Elchin F. Aliyev

The problem of perceiving abstraction

Keywords: abstraction, art, artistic, system, structure, perception, visuality, geometry, form

Abstract: The abstract dimension in traditional art and, especially, the styles of the era of modernism in the twentieth century, up to abstractionism, raised the question of the specifics of the perception of visual forms at the present stage. Every visual and pictorial structure has a content (reading). The structure of an abstract artistic system does not imply the determinism of one version of “reading” a painting, image, design or artistic object. The possibility of different readings of the same abstract structure has the potential for freedom of perception for the viewer and the artist himself. The structure of abstraction becomes that aspect of the image that is given by the artist consciously and unconsciously, but goes beyond his control of imposing a specific reading or interpretation on the viewer.

Elçin F. Əliyev

Abstraksiyanı qavrama problemi

Açar sözlər: abstraksiya, incəsənət, bədii, sistem, struktur, qavrayış, vizuallıq, həndəsə, forma

Ənənəvi incəsənətdə mücərrəd ölçü və xüsusən XX əsrdə modernizm dövrünün üslubları, abstraksionizmə qədər müasir mərhələdə vizual formaların qavranılmasının xüsusiyyətləri məsələsini gündəmə gətirdi. Hər bir vizual və şəkilli strukturun məzmunu (oxuması) vardır. Mücərrəd bədii sistemin strukturu rəsm, təsvir, dizayn və ya bədii obyektin “oxuması”nın bir versiyasının determinizmini nəzərdə tutmur. Eyni abstrakt strukturun müxtəlif oxunuşlarının mümkünüyü tamaşaçı və rəssamın özü üçün qavrayış azadlığı potensialına malikdir. Abstraksiya strukturu obrazın rəssamın şüurlu və şüursuz şəkildə verdiyi, lakin tamaşaçıya konkret oxu və ya şərh vermək səlahiyyətindən kənara çıxan tərəfinə çevrilir.